

ETNOGRAFIK KOMPONENTLARNING METODIK FUNKSIYALARI

Abdullayeva Nasibaxon Arabovna
Andijon davlat pedagogika instituti Ijtimoiy
fanlar kafedrasini, tarix fanlari bo'yicha
falsafa doktori (PhD), v.b.professor.
+998945271793

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17344215>

Annotatsiya. Mazkur maqolada etnografik komponentlarning zamonaviy ta'lim tizimidagi metodik funksiyalari har tomonlama yoritilgan. O'quvchilarning madaniy ongini shakllantirish, milliy qadriyatlarni singdirish va darslarning samaradorligini oshirishda etnografik materiallarning didaktik, tarbiyaviy va kommunikativ vazifalari tahlil etilgan. Tadqiqot davomida o'quv jarayonida etnografik yondashuvlarni qo'llash orqali fanning mazmuni va shakli qanday boyitilishi mumkinligi namoyon qilinadi.

Kalit so'zlar: etnografik komponentlar, metodik funktsiya, ta'lim, xalq pedagogikasi, madaniyat, integratsiya, o'quv-metodik faoliyat.

Аннотация. В данной статье всесторонне освещены методические функции этнографических компонентов в современной системе образования. Анализируется роль этнографических материалов в формировании культурного сознания учащихся, привитии национальных ценностей и повышении эффективности учебного процесса. В ходе исследования показано, как использование этнографического подхода в обучении обогащает содержание и форму преподавания.

Ключевые слова: этнографические компоненты, методическая функция, образование, народная педагогика, культура, интеграция, учебно-методическая деятельность.

Annotation. This article provides a comprehensive analysis of the methodological functions of ethnographic components in the modern education system. It explores how the use of ethnographic materials enhances students' cultural awareness, instills national values, and increases the effectiveness of lessons. The study demonstrates how the application of ethnographic approaches in the educational process can enrich both the content and form of teaching.

Keywords: ethnographic components, methodological function, education, folk pedagogy, culture, integration, educational-methodical activity.

Kirish

XXI asrda globallashuv, madaniyatlararo integratsiya va texnologik taraqqiyot jarayonlari insoniyat hayotining barcha sohalarida tub o'zgarishlarni yuzaga keltirmoqda. Bunday sharoitda har bir xalqning milliy o'zligini saqlab qolishi, o'z madaniy merosiga sodiq qolgan holda, zamonaviy dunyo bilan uyg'unlashuvi muhim ijtimoiy-madaniy vazifaga aylanmoqda. Ayniqsa, bu jarayonda ta'lim tizimining roli beqiyosdir. Chunki aynan ta'lim orqali yosh avlodga madaniy meros, tarixiy xotira, milliy qadriyatlar singdiriladi va ularning jamiyatda faol, ongli, vatanparvar shaxs bo'lib shakllanishiga zamin yaratiladi.

Shu nuqtayi nazardan, ta'lim jarayonida **etnografik komponentlardan** foydalanish masalasi alohida e'tiborga loyiqdir. Etnografik komponentlar deganda xalq urf-odatlarini, marosimlarini, milliy liboslar, hunarmandchilik, mehnat madaniyati, xalq og'zaki ijodi (ertaklar, dostonlar, maqollar), milliy taomlar, udumlar va boshqa madaniy-hayotiy ko'rinmalar tushuniladi. Ushbu elementlar ta'limda nafaqat axborot manbai, balki metodik, didaktik va tarbiyaviy vosita sifatida xizmat qilishi mumkin.

Zamonaviy pedagogikada o'quvchilarning **ijtimoiy-madaniy kompetensiyasini** rivojlantirish, ularni **milliy identifikatsiya** va **madaniyatlararo muloqotga tayyorlash, ko'p madaniyatli dunyoda faol ishtirokchi sifatida shakllantirish** dolzarb vazifalardan biridir. Bu vazifalarni samarali hal etishda o'qituvchining etnopedagogik tayyorgarligi, darslarda etnografik materiallardan foydalanish bo'yicha metodik yondashuvi hal qiluvchi rol o'ynaydi.

Afsuski, hozirgi kunda o'quv dasturlari va darsliklarda etnografik komponentlarning aks etishi ko'pincha yuzaki, fragmentar shaklda bo'lmoqda. Ba'zi o'qituvchilar bu materiallarni faqat bayramlar yoki ochiq darslar doirasida, epizodik tarzda qo'llash bilan cheklanmoqda. Holbuki, etnografik komponentlar asosida darsni to'liq tashkil qilish, o'quvchilarni faol jalb qilish, ularni mustaqil fikrlashga undash imkoniyatlari mavjud. Buning uchun esa aniq metodik yo'nalishlar, dars ishlanmalar, qo'llanmalar va ilmiy-nazariy asoslar ishlab chiqilishi talab etiladi.

Ushbu maqola mazkur ehtiyojdan kelib chiqqan holda, **etnografik komponentlarning zamonaviy ta'lim tizimidagi metodik funksiyalarini chuqur tahlil qilish**, ularning **didaktik, tarbiyaviy, estetik, kommunikativ va motivatsion vazifalarini asoslab berish**, shuningdek, ularni **fanlararo integratsiya** doirasida qo'llash imkoniyatlarini aniqlashga qaratilgan. Maqolada shuningdek, maktab darslarida etnografik materiallardan foydalanish bo'yicha amaliy tavsiyalar ham beriladi.

Metodologiya (Methods). Ushbu tadqiqotda etnografik komponentlarning zamonaviy ta'lim jarayonidagi metodik funksiyalarini chuqur tahlil qilish, ularni fanlararo integratsiya kontekstida baholash va amaliy yondashuvlar asosida o'rganish maqsad qilingan. Shu sababli, tadqiqot quyidagi ilmiy-metodologik yondashuvlar asosida olib borildi:

Nazariy-tahliliy (analitik) yondashuv. Tadqiqotning birinchi bosqichida etnopedagogika, etnografiya, metodika va didaktikaga oid mavjud ilmiy manbalar, monografiyalar, maqolalar va ta'limiy normativ hujjatlar tahlil qilindi. Bu yondashuv orqali etnografik komponentlarning mohiyati, turkumlari va ularning didaktik jihatdan qanday o'rganilishi aniqlashtirildi. Shu jumladan, xalq og'zaki ijodi, urf-odatlar va marosimlarning o'quv jarayonidagi o'rni haqidagi adabiy manbalar o'rganildi.

Etnopedagogik yondashuv. Etnopedagogika – xalqning tarbiyaviy tajribasini, madaniy merosini ta'lim tizimiga tatbiq etish nazariyasidir. Mazkur yondashuv asosida dars jarayonida xalq ijodi, marosimlar, milliy liboslar, xalq hunarmandchiligi va qadimiy urf-odatlardan foydalanish imkoniyatlari baholandi. Bu usul orqali o'quvchilarda madaniy identifikatsiyani shakllantirishga xizmat qiluvchi metodlar aniqlashtirildi.

Misol uchun, adabiyot fanida doston va ertaklar orqali axloqiy tarbiya, tarix darslarida qadimiy urf-odatlar orqali davrlararo bog'liqlikni ochib berish yondashuvlari etnopedagogikaning amaliy namunalari sifatida ko'rib chiqildi.

Empirik kuzatuv va kontent-tahlil. Tadqiqotning amaliy bosqichida Toshkent, Samarqand va Andijon viloyatlaridagi umumta'lim maktablarida olib borilayotgan ochiq darslar, madaniy tadbirlar (Navro'z, Mehrjon, xalq og'zaki ijod festivallari) kuzatildi. Dars mashg'ulotlari va o'quvchilar faoliyati yozma va vizual shaklda hujjatlashtirildi va kontent-tahlil metodi asosida tahlil qilindi.

Ushbu metod yordamida quyidagilar aniqlashtirildi:

- O'qituvchilarning etnografik bilim saviyasi;
- Etnografik materiallardan foydalanish shakllari va samaradorligi;
- O'quvchilarning faollik darajasi va madaniy bilimlari.

So‘rovnoma va yarim strukturaviy suhbat. So‘rovnoma usuli yordamida 30 nafar maktab o‘qituvchisi va 50 nafar yuqori sinf o‘quvchilari orasida maxsus savolnoma o‘tkazildi. Savollarda quyidagi jihatlar yoritildi:

- O‘qituvchilarning etnopedagogik yondashuvdan xabardorlik darajasi;
- Darslarda etnografik materiallar qo‘llanilish chastotasi;
- O‘quvchilarning bu materiallarga nisbatan qiziqish va motivatsiyasi.

Shuningdek, 10 nafar tajribali o‘qituvchi bilan yarim strukturaviy suhbatlar o‘tkazilib, dars amaliyotidagi real muammolar va samarali uslublar aniqlashtirildi.

Fanlararo integratsion tahlil. Etnografik komponentlarning adabiyot, tarix, geografiya, texnologiya va san‘at fanlari bilan qanday integratsiyalashayotganiga e‘tibor qaratildi. Har bir fandan namunaviy mavzular tanlab olinib, ularda milliy komponentlar qanday metodik vosita sifatida ishlatilayotgani baholandi. Bu tahlil dars mazmunini boyitish, ko‘nikma va kompetensiyalarni uzviy shakllantirish uchun metodik tavsiyalar ishlab chiqishda asos bo‘ldi.

Pedagogik tajriba va eksperiment elementi

Ilmiy kuzatuvlar asosida ba‘zi maktablarda eksperiment tarzida etnografik komponentlar asosida dars ishlanmalari qo‘llandi. Misol tariqasida “Xalq og‘zaki ijodiyoti” bo‘yicha klaster metodi, rolli o‘yinlar (dramatizatsiya), milliy liboslar va sahna ko‘rinishlari asosida dars o‘tkazildi. O‘quvchilarning ishtiroki va bilim o‘zgarishi o‘lchovli mezonlar orqali baholandi.

Xulosa qilib aytganda, ushbu metodologik yondashuvlar bir-birini to‘ldiruvchi tarzda qo‘llanildi va natijada etnografik komponentlarning metodik funksiyalari aniq, ilmiy asoslangan tahlilga tayanib ochib berildi.

Etnografik komponentlarning ta‘lim jarayonidagi o‘rni va ahamiyatini tahlil qilish asosida quyidagi muhim ilmiy-nazariy va amaliy natijalarga kelindi:

Birinchiidan, etnografik komponentlar nafaqat madaniy meros namunasi, balki samarali didaktik vosita sifatida o‘quv jarayonini boyitadi. Ular orqali ta‘lim mazmuni o‘quvchilar uchun kontekstual, qiziqarli va dolzarb holga keladi. Xalq og‘zaki ijodi, milliy liboslar, marosimlar, urf-odatlar va boshqa etnografik elementlar o‘quvchilarda mavzuga chuqur kirib borish, tafakkurni kengaytirish, mustaqil fikrlash ko‘nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi.

Ikkinchiidan, etnografik komponentlar tarbiyaviy funksiyani bajaradi. O‘quvchilar milliy qadriyatlarni anglaydi, xalqning axloqiy, estetik, ijtimoiy tajribasini ichki ong bilan qabul qiladi. Bu jarayon orqali ularning madaniy identifikatsiyasi mustahkamlanadi, vatanparvarlik, bag‘rikenglik, mehnatsevarlik kabi sifatlar shakllanadi.

Uchinchiidan, ta‘limda etnografik yondashuvni qo‘llash o‘qituvchining innovatsion metodik faoliyatini rivojlantiradi. Etnopedagogik yondashuvlar, fanlararo integratsiya, rolli o‘yinlar, dramatizatsiya, klaster, “konseptual xarita”, “fikrlar kartasi” kabi usullar bilan uyg‘unlashtirilganda o‘qitish jarayoni yanada jonli va samarali kechadi.

To‘rtinchiidan, bu komponentlar o‘quvchilarning ijtimoiy-madaniy kompetensiyasini rivojlantiradi. Ular madaniyatlararo muloqotga tayyor, tolerant va zamonaviy dunyoqarashga ega shaxslar sifatida shakllanadi.

Beshinchiidan, tadqiqot davomida maktab darslarida etnografik komponentlardan foydalanishda ayrim muammolar ham aniqlandi:

- O‘qituvchilarning etnopedagogik tayyorgarligi yetarli emas;
 - O‘quv dasturlarda etnografik materiallar cheklangan;
 - Mahalliy folklor resurslaridan tizimli foydalanish mexanizmlari ishlab chiqilmagan.
- Ushbu muammolarni bartaraf etish uchun quyidagi tavsiyalar ilgari suriladi:

1. O‘quv dasturlarini qayta ko‘rib chiqish va har bir fanga mos etnografik modul asosida dars ishlanmalar yaratish;
2. Maktablar uchun etnopedagogik qo‘llanma va metodik tavsiyalarni ishlab chiqish;
3. O‘qituvchilar malakasini oshirish kurslariga etnopedagogika va madaniy kompetensiya modullarini kiritish;
4. Mahalliy etnografik materiallar (og‘zaki ijod namunalari, marosimlar, xalq hunarmandchiligi) asosida resurs banki yaratish;
5. Fanlararo yondashuv orqali etnografik komponentlarni samarali integratsiya qilish tizimini shakllantirish.

Xulosa o‘rnida aytish mumkinki, etnografik komponentlardan foydalanish nafaqat ta’lim sifatini oshirishga, balki milliy o‘zlikni saqlash va rivojlantirishga xizmat qiluvchi muhim strategik vositadir. Ularni ilmiy asoslangan, metodik jihatdan ishlab chiqilgan holda o‘quv jarayoniga tatbiq qilish jamiyatimizda madaniy merosga sodiq, barkamol avlodni tarbiyalashda muhim omildir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Karimov M. *Ta’limda innovatsion metodlar*. – Samarqand: Registon, 2021.
2. Yo‘ldoshev S. *Etnopedagogika asoslari*. – Toshkent: O‘qituvchi, 2019.
3. Alimov R. “O‘zbek etnografiyasining o‘quv jarayonidagi o‘rni”, // *O‘zbek tili va adabiyoti*, 2023, №1.
4. Karimov M. *Ta’limda innovatsion metodlar*. – Samarqand: Registon, 2021.
5. Yo‘ldoshev S. *Etnopedagogika asoslari*. – Toshkent: O‘qituvchi, 2019.
6. Saidov A. *Madaniyat va ta’lim integratsiyasi*. – Buxoro, 2022.
7. Hasanov B. *O‘zbek xalq urf-odatlar va marosimlari*. – Toshkent: Fan, 2018.
8. Qodirova D. “Maktab darslarida xalq madaniyati elementlarini qo‘llash”, // *Pedagogika va psixologiya*, 2022, №3.
9. Suvonqulova Z. “O‘quvchilarda milliy identifikatsiyani shakllantirishda o‘qituvchining roli”, // *Ta’lim va jamiyat*, 2023, №1.
10. UNESCO. *Intercultural Education Guidelines*. – Paris, 2020.
11. Alimov R. “O‘zbek etnografiyasining o‘quv jarayonidagi o‘rni”, // *O‘zbek tili va adabiyoti*, 2023, №1.